

Núm. 168.

SAINETE
DEL
PELICANO
Y
RATON.

PERSONAS.

Vejete.
Domingo.
Dos Hombres.

Perico.
Valiente

CARMONA:—1859.

Imp. de D. José María. M. calle de Madre de Dios.

PÉLICANO Y RATON.

Sale Domingo huyendo del Vejete.

Vej. Vaya el picaronazo, vaya, vaya,
y no me pase mas de aquesta raya.

No tienes ley, el cielo te destruya.

Dom. Mil años que destruyó yo la suya.

Vej. Sal de mi casa, y si entras mas, te digo...

Dom. No las ha de tener todas conmigo.

Sale Perico por otra puerta.

Per. Lleve el diablo la casa, y el bellaco
que mas entrare en ella.

Vej. Señor caco,

señor ladron famoso, salga luego,

que declaro la guerra á sangre y fuego. *vase.*

Per. Señor Domingo, qué os ha sucedido?

Dom. Que estoy, mi señor Lunes, despedido.

Per. Sal aquí, Boticario de no nada.

Dom. Sal aquí, arbolario de ensalada.

Per. Sal aquí, viejo clueco é importuno.

Dom. Sal aquí, viejo tuerto y aceituno.

Per. Sal pues, cara de alforjas y costales.

Dom. Sal pues, cara de potras y orinales.

Per. Sal pues, viejo potrilla y repotrilla.

Pom. Sal pues, viejo morcilla y remorcilla.

Der. Sal, si eres hombre: en cólera rebiento.

Dom. Todas esas bravatas lleva el viento.

Qué hemos de hacer, decid, con tantos sales,
si el viejo nos ha echado á los portales?

Per. Qué hemos de hacer, decís? aqueso fuera
cuando oficio Perico no tuviera.

Dom. Pues qué oficio teneis?

Per. A tu deseo.

Yo, Domingo del alma, soy Poleo.

Dom. En gran riesgo, Perico, estais ahora,
que en hava cocha os echará una Mora.

Mas decid, qué es Poleo?

Per. Seor garduño,
que á bercebú la jugaré de puño.

Dom. Si no te aclaras mas, yo no te entiendo
en todo cuanto aquí me estás diciendo

Per. Que tu ingenio á saber esto no alcance!

Yo soy Ladron famoso en buen romance;
y si te vas conmigo, serás rico.

Dom. No me engañeis por Dios; andad, Perico,

Per. Pues qué imagina ahora tu malicia?

Dom. No sois vos de los que hace la justicia
(que muchos años viva)

Sagitarios de medio cuerpo arriba?

y con unas soletas remojadas

les ponen las espaldas coloradas?

Per. Esos son ladroncillos muy rateros,

y no estrañan, Domingo, andar en cueros,

Yo soy ladron de estofa y de otro porte,
graduado en Sevilla y en la Corte.

Dom. Qué pensais que no entiendo aquesta treta?

graduado con borla de baqueta.

Per. Qué no. Si te atreves á ir conmigo,
á sustentarte desde hoy me obligo.
Qué respondes?

Dom. Pardiez como comamos,
mas que me ahorque de doscientos ramos.

Per. Iremos á Madrid, nos vestiremos
de negro y con golilla, y beberemos
del tinto bueno, que será una gloria:
comeremos la trucha y pepitoria,
buena vaca y carnero, rica polla,
buen pernil de tocino y buena olla,
lindo capon de leche en empanada,
el gazapo y perdiz muy buien asada,
y la anguila bullendo,
que ya parece que la estoy comiendo;
y con buena cordura
el rico salchichon de Estremadura,
la buena longaniza y escelente...

Dom. Tente, Perico, tente.

Per. Domingo, qué te ha dado?

Dom. Qué el salchichon aquí se ha atravesado.

Per. Si á la gula te inclinas, por divisa
los tiernos palominos...

Dom. De camisa.

Per. De camisa decís? ay tal trabajo!

Dom. Palominos serán de vuelo bajo.

Qué hemos de hacer con tanta tremolina?

Per. Qué haremos? arrimate á esa esquina,
y si alguno llegase descuidado,

dale un tiento á la capa con cuidado,
y cogiéndola al vuelo,
pelicano dirás, si tiene pelo;
si estuviere raida,
raton la llamarás.

Dom. Bien por mi vida;
en fin decís (parece esto entorbiado)
que si alguno llegáre, con cuidado
le dé un tiento á la capa con la mano;
si estuviere raida, pelicano:
y si tuviere pelo, por el tiento,
raton la llamaré.

Per. Lindo jumento!
al reyes que lo he dicho, lo has pensado;
atiéndeme, y estudia con cuidado.
Pelicano ha de ser, si tiene pelo;
y raton, si raida, majadero:
y cojeremos capas diez ó doce,
dejándoles en blanco y á las doce.

Dom. Ya está en lo que decís:
si alguno de estos,
por quitarle la capa, me hace gestos,
qué le tengo de hacer?

Per. Toma esta espada
y siéntale un rebés ó cuchillada,
con que el miedo celebre,
y le veras correr como una liebre,
que es el miedo gallina.

Dom. Gente viene arrimome á esta esquina,
que ya el hambre me aprieta,

Sale Hombre 1. Señor, por donde se vá á la estafeta?

Dom. Por dónde? por ahí es camino llano.
Aqueste no es raton que es pelicano.

Dale, y quitale la capa.

Hom. 1. Ay que me ha dado! *vase.*

Sale Hombre. 2 Lleve el diablo la purga
y el purgado,
y tambien quien la aplica.

Me dará usted razon de la Betica?

Dom. Raton. *Hom. 2.* Razon le digo.

Dom. Pues si dice razon, concedo, amigo.

Dale quitale la capa, y vase.

Hom. 2. Ay que me mata! aquí Dios y el Papa.

Sale Per. Mataste al hombre?

Dom. No, maté la capa.

Per. O que lindo oficial! segun lo vemos,
ricos en cuatro dias quedaremos.

Dom. Si pelicanos son, es caso cierto;
pero si al tentarla yo no acierto,
siendo raton, Perico, no quisiera
caer como raton en ratonera.

Vase Perico, con una capa.

Sale Val. Lleven los diablos el juego,

y el ladron que fué á inventarlo.

Ocho escudos en dos pintas!

Vive cribas que es un diablo.

Dom. Raton, raton.

Va á darle, y le dá á él.

Val. Si soy, mas me resisto.

Dom. Caí en la ratonera, vive listo.

Val. A mi el ladron? A desnudarse aprisa,
que ha de dejar el sayo y la camisa,
Con esto me desquito de mi suerte.

Dom. Ah Periquito, ven, que estoy de muerte.

Sale Per. Pues di, Domingo, qué te ha sucedido?

Dom. Qué otro gato mayor nos ha cojido.

Val. Desnúdese él tambien: en qué porfia?

Per. Señor, yo no diré esta boca es mia.

Val. Quédense, ladroncillos cicateros,
y agradezcan que no los dejo en cueros.

Déjales en camisa y vase.

Dom. Si quiere usted llevar lo que ha quedado,
el sol me pegará do no ha pegado.

Iremos á Madrid, nos vestiremos

de negro y con golilla: comeremos,

beberemos, y todo con golilla;

el rico salchichon, la empanadilla,

y la anguila bullendo,

que ya parece que la estoy comiendo,

y con golilla en fin el buen gazapo,
y todo con golilla es un harapo.
Con purga y estafeta me he quedado
con carta blanca, pero bien purgado.
Qué hemos de hacer, borracho?

Per. Qué hemos de hacer, Domingo?
buen despacho!

lo que haremos ahora es consolarnos,
ir á tomar la sopa y espulgarnos.

Dom. Ya somos monacillos, y de veras
llevaremos ciriales á visperas.

Per. Calla pues, todo esto no te asombre,
que he de vengarme, ó no he de ser mas
hombre.

Sale Val. De quién se ha de vengar?

Per. Señor, de naide.

Val. Celébrese la burla con un baile.

Cantan y bailan.

Los ladrones de ogaño
son cicateros:
pues en vez de vestirse,
quedan en cueros.

Escarmienten señores,
con lo que han visto:
somos malos ladrones.
sí, vive crispo.

FIN.